

Коропатнік І. М.
доктор юридичних наук, професор,
начальник кафедри військового права
військового факультету міжнародних відносин та права
Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID:0000-0002-0493-0710

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО НАДАЮТЬ ВОЛОНТЕРСЬКУ ДОПОМОГУ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ

JEL Classificaton: K 19
SECTION “Law”: Право

Анотація. У статті проаналізовано шляхи оптимізації правового регулювання діяльності волонтерських організацій, які співпрацюють із Збройними Силами України. Розглянуто законодавчі засади волонтерської діяльності на основі чинних нормативно-правових актів, визначено ключові аспекти функціонування волонтерських організацій в умовах сучасних правових реалій. Основні зміни в законодавстві, які вплинули на діяльність волонтерських організацій, включають скасування спеціального статусу волонтерських організацій та модифікацію процесу їх реєстрації, що охарактеризовано як спрощення відповідних процедур. Виявлено, що цивільне законодавство грає важливу роль у регулюванні діяльності цих організацій, надаючи їм можливості для встановлення договірних відносин із волонтерами та отримувачами допомоги.

З'ясовано, що сучасне законодавство потребує додаткових змін для забезпечення більшої правової ясності та стабільності в роботі волонтерських організацій.

На основі проведеного аналізу визначено ключові напрямки поліпшення правового регулювання діяльності волонтерських організацій в Україні, що співпрацюють із збройними силами. Законодавчі зміни націлені на посилення ефективності та справедливості в розподілі гуманітарної допомоги, а також на забезпечення контролю за використанням ресурсів, що підвищує довіру до волонтерських організацій.

Для регулювання волонтерської діяльності у воєнний час необхідно внести зміни до податкового законодавства, щоб включити волонтерські товари до переліку звільнених від оподаткування. Також важливо розробити механізми контролю за діяльністю волонтерських організацій, впровадити об'єктивні критерії оцінки якості їхніх послуг, та створити програми державної підтримки для зміцнення волонтерського руху.

Сформовані висновки підкреслюють необхідність розробки нових нормативних актів, які б допомогли забезпечити більш ефективну підтримку Збройними Силами України та оптимізували взаємодію між державними органами та волонтерськими організаціями. Представлено пропозиції щодо поліпшення правового середовища для волонтерських організацій, а також створення чітких механізмів взаємодії з військовими та іншими державними структурами.

Ключові слова: правове регулювання, волонтерська допомога, волонтерські організації, Збройні Сили України, гуманітарна допомога.

Annotation. The article analyzes the ways of optimizing the legal regulation of the activities of volunteer organizations that cooperate with the Armed Forces of Ukraine. The legislative principles of volunteer activity are considered on the basis of current legal acts, the key aspects of the functioning of volunteer organizations in the conditions of modern legal realities are determined. The main changes in the legislation that affected the activities of volunteer organizations include the cancellation of the special status of volunteer organizations and the modification of the process of their registration, which is characterized as a simplification of the relevant procedures. Civil law has been found to play an important role in regulating the activities of these organizations, providing them with opportunities to establish contractual relationships with volunteers and aid recipients.

It was found that the current legislation needs additional changes to ensure greater legal clarity and stability in the work of volunteer organizations.

Based on the analysis, the key directions for improving the legal regulation of the activities of volunteer organizations in Ukraine cooperating with the armed forces have been identified. Legislative changes are aimed at increasing efficiency and fairness in the distribution of humanitarian aid, as well as ensuring control over the use of resources, which increases trust in volunteer organizations.

To regulate volunteer activities in wartime, it is necessary to amend the tax legislation to include volunteer goods in the list of tax-exempted goods. It is also important to develop mechanisms for monitoring the activities of volunteer organizations, implement objective criteria for assessing the quality of their services, and create state support programs to strengthen the volunteer movement.

The conclusions drawn emphasize the need to develop new regulations that would help provide more effective support to the Armed Forces of Ukraine and optimize interaction between state bodies and volunteer organizations. Proposals are presented to improve the legal environment for volunteer organizations, as well as to create clear mechanisms for interaction with the military and other state structures.

Keywords: legal regulation, volunteer aid, volunteer organizations, Armed Forces of Ukraine, humanitarian aid.

Вступ

Постановка проблеми. В останні роки Україна зазнала значних змін, зумовлених збройним конфліктом, що спонукало до зростання волонтерського руху. Волонтерські організації відіграють вирішальну роль у забезпеченні не тільки гуманітарної підтримки, але й військово-технічної допомоги, що вимагає дієвого правового регулювання.

Проте, існуючі законодавчі механізми часто не відповідають потребам часу, обтяжені бюрократичними процедурами та не завжди сприяють ефективній діяльності волонтерських організацій. Це породжує необхідність аналізу нормативно-правової бази та розробки нових підходів, які б дозволили гармонізувати інтереси держави та потреби волонтерів у єдиному правовому полі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вдосконалення правового регулювання діяльності волонтерських організацій, які сприяють Збройним Силам України, актуальне на тлі зростаючої активізації волонтерського руху протягом останнього десятиліття. Цей рух трансформувався у визначальну ознаку активного громадянського суспільства, набуваючи при цьому особливого значення в контексті зміцнення національної безпеки і оборони України.

Вітчизняні дослідження, проведені такими вченими, як А. Капська, А. Рижанова, В. Петрович, Г. Лактіонова, В.В. Вашкович, В.Л. Голуб, П.В. Горінов, О.В. Головка, Р.Г. Драпушко, Г.М. Закалик, О.М. Коропатов, Ю.В. Кривенко, Т.Л. Лях, Р.А. Сербин, В.С. Сірко, А. Боксогорн, К.О. Сидоренко, Н.М. Шувар, В. Потапенко, А. Двигун, Л.О. Жужа, І.Д. Пастух, Р.А. Сербин, А.В. Єременко, Д.С. Вареник, О.М. Волюйко, О.М. Микитюк, О.В. Липитчук, К.В. Врублевська-Місюна, К.О. Ісичко, С.С.

Яремчук, А.В. Семенюк-Прибатень, В.І. Адамовський, Т.С. Яцюк, М. Кахнова, І.Ю. Чайка, В.В. Докаленко, Є.В. Курінний, Ю.М. Менелюк, В.Р. Луценко, А.О. Панченко і багатьма іншими, спрямовані на дослідження різноманітних аспектів правового регулювання діяльності волонтерських організацій, відіграють ключову роль у формулюванні ефективних стратегій правового регулювання. Зокрема, увагу зосереджено на методологічних підходах до надання такими організаціями волонтерської допомоги Збройним Силам України, що покладають основу для правових ініціатив.

З огляду на це, необхідно акцентувати на створенні таких законодавчих механізмів, які б не тільки регулювали існуючі форми волонтерської підтримки, а й сприяли розвитку нових моделей взаємодії між волонтерськими організаціями та державою. Запровадження чітких критеріїв для волонтерських організацій, визначення правових основ їх діяльності та встановлення механізмів контролю і підтримки з боку держави мають стати ключовими аспектами в даній сфері.

Мета статті – аналіз та визначення шляхів оптимізації правового регулювання діяльності волонтерських організацій, що забезпечують підтримку Збройних Сил України.

Результати

Унікальний український волонтерський досвід 2014–2024 рр. об'єднав різні верстви населення. Слід зазначити, що в новітній історії України не було подій такого масштабу, які б сприяли залученню до волонтерського руху громадян різних вікових категорій (від школярів молодших класів до літніх людей) та соціальної належності.

Поступово відбуваються процеси певної інституалізації волонтерського руху та його включення до соціальних процесів на більш постійній основі. Ті люди та структури, які намагаються зробити свою діяльність системною, набувають формального статусу, що дозволяє розширити можливості співробітництва з урядовими структурами та міжнародними організаціями, наймати співробітників на платній основі тощо [1, С. 16].

На сучасному етапі розвитку українського волонтерства спостерігається формування потужних волонтерських структур із високим рівнем авторитету та довіри; значною мірою «відсіялись» ситуативні та випадкові псевдоволонтерські структури; суттєво зросли (та зростають) спектр та масштабність допомоги, організаційна та фінансова спроможність волонтерських організацій [2].

Згідно Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19. 04. 2011 р. № 3236-VI [3, ст. 7], волонтерська діяльність може бути здійснена як через офіційно зареєстровані волонтерські організації, так і індивідуальними волонтерами. На законодавчому рівні, волонтерська організація описується як юридична особа, яка діє без мети отримання прибутку та відповідає встановленим критеріям для набуття такого статусу [3, ст. ст. 5, 10].

Волонтерська організація має право провадити діяльність із укладанням договору про провадження волонтерської діяльності з волонтером або без такого договору; залучати волонтерів для цілей волонтерства; отримувати кошти та інше майно для здійснення своєї діяльності; самостійно визначати напрями здійснення своєї діяльності та набувати інші права, передбачені законом. Законодавчі вимоги також встановлюють, що волонтерська організація зобов'язана забезпечити безпечні та належні для життя і здоров'я умови праці для волонтерів; здійснювати підготовку; відшкодовувати прямі збитки завдані ними, у разі одностороннього розірвання договору; та відшкодовувати волонтерам витрати, передбачені Законом України «Про волонтерську діяльність» [3, ст. 5].

Зміни в законодавстві, зокрема внесені Законом України від 05.03.2015 р. № 246-VIII, виключили необхідність спеціальної реєстрації як волонтерської організації, тим самим скасувавши попередні вимоги до отримання спеціального статусу. Наразі, закон не передбачає окремого статусу для «волонтерських організацій», а також особливого порядку їх реєстрації [4]. Міністерство соціальної політики України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423, визначено як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності [5].

Волонтерська організація функціонує відповідно до статуту, який являє собою ключовий документ, визначаючи правові основи її діяльності. Статут включає в себе такі важливі елементи як: офіційна назва, місцезнаходження, юридичний статус та організаційно-правова форма, яка характеризує благодійну організацію; чітко окреслені предмет, мета, задачі та основні форми благодійної діяльності, що визначають напрямки роботи організації; структури і принципи управління організацією, включаючи порядок формування і функціонування її керівних органів; джерела фінансування та механізми використання майнових і фінансових ресурсів організації; процедури внесення змін до статуту, враховуючи потреби та розвиток організації; методи реорганізації або ліквідації організації та алгоритми використання її активів у разі припинення діяльності; умови вступу до членства та процедури виходу із членів організації; права та обов'язки членів організації, забезпечуючи їх участь у діяльності і захист їхніх інтересів [6, С. 38].

Статут може також містити додаткові положення, які специфічні для конкретної волонтерської організації, залежно від її цілей і функцій. Важливо, щоб усі положення статуту були у відповідності з чинним законодавством України, забезпечуючи законність і прозорість функціонування волонтерської організації.

Наукова дискусія щодо організаційно-правових форм волонтерських організацій в Україні відображає деяку невизначеність у законодавчому регулюванні. Відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», не уточнюється, у яких конкретно формах можуть бути засновані волонтерські організації. Загальноприйнята практика визнає, що волонтерська діяльність є формою благодійності, а волонтерські організації – це неприбуткові юридичні особи, які частіше реєструються як благодійні організації.

Цивільний кодекс України розширює розуміння юридичних осіб, включаючи непідприємницькі товариства, які не переслідують мету отримання прибутку. Статті 84, 85 ЦК чітко відрізняють підприємницькі товариства, метою яких є отримання та розподіл прибутку серед учасників, від непідприємницьких, що не мають такої мети [7].

У зв'язку з цим, необхідно зміцнити законодавчу базу з метою усунення правової невизначеності та забезпечення більшої правової ясності для волонтерських організацій, щоб полегшити їхню реєстрацію та діяльність в подальшому сприяти розвитку волонтерського руху в Україні, забезпечуючи йому стабільні правові основи для функціонування та розвитку.

В умовах сьогоденної правової реальності, із зазначених у законодавстві напрямів волонтерської діяльності, варто відзначити як важливий аспект надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим структурам, правоохоронним органам, а також органам державної влади в період особливих умов – воєнного або надзвичайного стану, під час антитерористичних операцій, заходів з національної безпеки та оборони. Цей напрям також включає протидію та стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, а також необхідні дії для забезпечення оборони і безпеки держави в контексті збройного конфлікту з російською федерацією. Волонтерська діяльність також включає подолання наслідків воєнних дій, терористичних актів, збройних конфліктів, тимчасової окупації; зміцнення національної та громадянської ідентичності України; а також допомогу особам і сім'ям, що зазнали складнощів через бойові дії, терористичні акти, збройні конфлікти, тимчасову окупацію або збройну агресію [3, ст. 1].

В Україні нормативне регулювання діяльності волонтерських організацій, які надають волонтерську допомогу Збройним Силам України базується на положеннях Конституції України, спеціальних законодавчих актах, а також міжнародних угодах, ратифікованих Верховною Радою України. Основними законодавчими документами, що визначають правове поле для волонтерства в країні, є закони України «Про волонтерську діяльність», «Про громадські об'єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про правовий режим воєнного стану» а також Податковий кодекс України, оновлений Законом від 15.08.2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій у воєнний час», який спрямований на підтримку волонтерів

через надання додаткових гарантій та можливостей у кризові періоди [8]. Додаткове регулювання волонтерської діяльності здійснюється за допомогою підзаконних нормативних актів, включаючи постанови Кабінету Міністрів України та накази міністерств.

Особливу увагу заслуговує роль цивільного законодавства, яке лежить в основі регулювання діяльності волонтерських організацій. Цивільне право визначає правові рамки для учасників цивільного обігу, встановлює основи та порядок реалізації права власності, інтелектуальних прав, регулює корпоративні відносини, управління організаціями, зобов'язальні відносини та інші майнові та особистісні немайнові взаємовідносини, засновані на принципах рівності, автономії волі та майновій незалежності сторін [9, С. 182].

У даному контексті можна стверджувати, що цивільне право визначає рамки договірних відносин, встановлюючи правові засади взаємодії між суб'єктами через набір відповідних прав та обов'язків, які належить виконувати. Суттєвими характеристиками договірних відносин є: юридична рівність учасників; диспозитивність регулювання поведінки сторін, яка дозволяє їм самостійно формувати взаємовідносини в межах, що передбачені законодавством; майнова відповідальність за дотримання умов договору.

Залежно від юридичної мети, цивільно-правові договори поділяють на кілька типів, зокрема на договори з відчуження майна, про передачу майна в користування, щодо виконання робіт та надання послуг [10, С. 445].

Згідно із законодавством України, існують два типи договорів, що визначають волонтерську діяльність: договір про надання волонтерської допомоги; договір про провадження волонтерської діяльності. Статтею 10 Закону України «Про волонтерську діяльність» передбачено можливість укладання договору про надання допомоги між волонтерською організацією та одержувачем такої допомоги, який укладається на вимогу останнього [3].

Отримувачами волонтерської допомоги є, згідно з частиною 1 статті 8 Закону України «Про волонтерську діяльність», фізичні та юридичні особи, котрі мають статус неприбуткових організацій. Набуття правового статусу волонтерської організації, як і будь-якого іншого громадського об'єднання пов'язують із моментом державної реєстрації. Порядок державної реєстрації благодійних організацій та загальні засади їх діяльності в Україні визначені Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI від 05.07.2012 (далі – Закон № 5073) [11] та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (далі – Закон № 755) [12].

Відповідно до статті 1 Закону № 5073, благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.

Засновниками благодійних організацій можуть виступати дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права [11].

Як встановлено в ч. 1 ст. 11 Закону № 5073, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед їх працівників [11].

Разом з тим, таким організаціям дозволяється вести господарську діяльність.

Законодавством встановлено наступні види благодійних організацій (ст. 13 Закону № 5073):

- благодійне товариство;
- благодійна установа;
- благодійний фонд [11].

Існує в наукових джерелах думка, що волонтерська організація не може функціонувати у формі волонтерського товариства, а у формі волонтерського фонду або волонтерської членської організації – може. Це обґрунтовується тим, що Закон України «Про волонтерську діяльність» не зазначає, в якій організаційно-правовій формі може бути створена волонтерська організація, але оскільки

волонтерство – форма благодійництва, а волонтерська організація – юридична особа, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку. Згідно з положеннями Цивільного кодексу України – це повинна бути непідприємницька юридична особа, а створюватися така організація може у тих організаційно – правових формах, які передбачені Законом України «Про волонтерську діяльність». Тому дослідники приходять до висновку, що у формі товариства благодійні організації не існують [7, С. 22, 26, 27].

Особливу увагу слід звернути на укладання договору між організацією та волонтером, який визначає умови відшкодування витрат без їх оподаткування ПДФО та військовим збором, згідно зі змінами до Податкового кодексу, внесеними Законом України від 15 серпня 2022 року. Ці кошти не включаються до оподаткованого доходу волонтера та мають стосуватися витрат неприбуткових організацій, пов'язаних із залученням волонтерів [8].

Аналіз правового регулювання діяльності волонтерських організацій, які співпрацюють із Збройними Силами України, демонструє, що договірні відносини у цій сфері врегульовані через спеціалізовані положення цивільного законодавства. Такі договори мають цивільно-правову форму, базуючись на консенсусі сторін, безоплатності та взаємних зобов'язаннях. Проте не відсутність стандартизованого Договору про надання волонтерських послуг створює правові перешкоди для волонтерів, особливо у контексті їх підтримки Збройними Силами України. Існують і інші прогалини в законодавстві щодо стосунків волонтерських організацій із Збройними Силами України, які потребують законодавчого втручання.

З метою врегулювання соціально-правового захисту волонтерів, що надають волонтерську допомогу Збройним Силам України, які загинули (померли), пропали безвісти, стали особами з інвалідністю під час виконання громадських обов'язків потрапили у полон у зоні бойових дій, вважаю за необхідне назву та частину першу статті 16 Закону України «Про Збройні Сили України» [13] викласти в такій редакції: «Стаття 16 Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних, призваних на збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України та волонтерів, що потрапили у полон в зоні бойових дій

Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів, які виконують обов'язки служби у військовому резерві, та військовозобов'язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також членів сімей військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних, які загинули (померли), пропали безвісти, стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни), в умовах надзвичайного стану чи під час виконання службових обов'язків за межами України в порядку військового співробітництва або у складі національного контингенту чи національного персоналу у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, волонтерів, а також членів сімей волонтерів, які загинули (померли), пропали безвісти, стали особами з інвалідністю під час виконання громадських обов'язків передбачених абзацами четвертим, дев'ятим, дванадцятим, десятим, дванадцятим та тринадцятим частини 3 статті 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни).»

Реалізація такої ініціативи не лише забезпечить правову прозорість і захист для учасників волонтерської діяльності, але й сприятиме більш ефективній організації волонтерської допомоги Збройним Силам.

Крім того, такі зміни українського законодавства свідчитимуть про дотримання Україною власних міжнародних зобов'язань в частині імплементації статті 4 III Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року [14] та статей 4-20 Додатку до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі - Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року [15], згідно з якими, крім особового складу збройних сил, право на отримання статусу військовополонених поширюється також на інші категорії осіб, що потрапили під владу противника, зокрема осіб, які прямують за збройними силами, але не входять безпосередньо до їх

складу (цивільні особи екіпажів, що входять в екіпажі військових літаків, члени робочих команд і служб, на які покладено побутове обслуговування збройних сил тощо) та мають посвідчення особи встановленого зразка, вказаного у Правилах застосування норм міжнародного гуманітарного права щодо розпізнавання осіб і об'єктів.

Імплементация вказаних норм має стати основою для забезпечення належного правового регулювання взаємодій між волонтерськими організаціями, волонтерами, Збройними Силами України та усіма заінтересованими сторонами в умовах збройного конфлікту.

Отже, на основі проведеного аналізу, початковий етап удосконалення правового регулювання діяльності волонтерських організацій, що співпрацюють із Збройними Силами України, повинен включати модифікацію нормативно-правових актів, котрі стосуються надання волонтерської допомоги Збройним Силам України.

Висновки

На основі аналізу правового регулювання надання волонтерськими організаціями волонтерської допомоги Збройним Силам України, можна зробити висновки щодо:

Оптимізації існуючих нормативних механізмів, які забезпечать правове регулювання пропорційних волонтерському внеску обов'язків держави щодо соціально-правового захисту волонтерів.

Внесення змін до ст. 16 Закону України «Про Збройні Сили України», яку викласти в новій редакції:

«Стаття 16 Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних, призваних на збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України та волонтерів, що потрапили у полон в зоні бойових дій

Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів, які виконують обов'язки служби у військовому резерві, та військовозобов'язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також членів сімей військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних, які загинули (померли), пропали безвісти, стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни), в умовах надзвичайного стану чи під час виконання службових обов'язків за межами України в порядку військового співробітництва або у складі національного контингенту чи національного персоналу у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, волонтерів, а також членів сімей волонтерів, які загинули (померли), пропали безвісти, стали особами з інвалідністю під час виконання громадських обов'язків передбачених абзацами четвертим, дев'ятим, дванадцятим, десятим, дванадцятим та тринадцятим частини 3 статті 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни).»

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні практики правозастосування законодавства у сфері надання волонтерської допомоги Збройним Силам України та розробці пропозицій щодо зміцнення правових основ взаємодії між державою, громадянами та громадськими організаціями як складовими сектору безпеки і оборони України.

Література

1. Головка, О. В. Волонтерство в Україні: історико-правовий аспект / Олександра Владиславівна Головка // *Право і безпека*. – 2023. – № 2 (89). – С. 9-18. – DOI: URL: <https://doi.org/10.32631/pb.2023.2.01>
2. Панькова, О., Касперович, О. (2022). Український волонтерський рух в умовах збройної російської агресії в контексті національних та глобальних викликів і можливостей післявоєнного відновлення країни. *Журнал Європейської Економіки*. Том 21, 3(28), 277-294. URL: <https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/download/1605/1605>

3. Про волонтерську діяльність : Закон України від 19. 04. 2011 р. № 3236-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text>
4. Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності: Закон України від 5 березня 2015 року № 246-VIII <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-19#Text>
5. Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF#Text>
6. Посібник волонтера / В. В. Вашкович, О. Ю. Василенко, Т. О. Карабін, Я. В. Лазур, В. В. Манзюк, В. М. Рошканюк. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 88 с.
7. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV: станом на 8 берез. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
8. Податковий кодекс України : Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
9. Маротчак І. Ю. Договір як акт вільного волевиявлення сторін. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф. (Одеса, 6 червня 2014 р.). С. 181–183.
10. Солтис Н. Б. Способи класифікації договорів у доктрині цивільного права. Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України» (Харків, 20–21 листопада 2013 р.).
11. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text>
12. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text>
13. Про Збройні Сили України від 06.12.1991 р. № № 1934-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text>
14. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.
15. Положення про закони і звичаї війни на суходолі, затверджене IV Конвенцією про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї від 18.10.1907. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text